

УДК 342.9

Єфанов Сергій Юрійович –

магістр права,

адвокат ТОВ «Міжнародний центр консалтингу та права»

Serhii Yu. Iefanov –

Master of Laws,

lawyer at the International Center for Consulting and Law LLC

Роль адміністративного права у правовому регулюванні спадкових відносин

Не заважаючи на те, що спадкові відносини відносяться до предмету правового регулювання цивільного права, вони також врегульовані рядом норм адміністративного права. Враховуючи те, що спадкові правовідносини певною мірою мають комплексний характер і поєднують у собі як майнові, так і організаційні елементи, однією із галузей права, норми якої регулюють зазначені правовідносини є адміністративне право. Це пояснюється широтою такої форми державної діяльності як державне регулювання. Суспільні відносини, що виникають у процесі державного регулювання, є предметом регулювання норм адміністративного права, які знаходять своє закріплення в адміністративному законодавстві. Дослідження ролі адміністративного права у правовому регулюванні спадкових відносин потребує свого подальшого розвитку з огляду на те, що зазначені відносини мають окремі елементи організаційно-адміністративного характеру.

В системі адміністративного права виділяються норми, які містять загальні правила, що регулюють процеси управління та регулювання, та норми, дія яких обмежується більш вузькими рамками, зокрема державним регулюванням у приватноправовій сфері. Адміністративне право містить норми загальні для усієї сфери державного регулювання, а також норми, що розповсюджуються лише на сферу державного регулювання приватноправових відносин.

Аналіз законодавства України свідчить про те, що не заважаючи на те, що спадкові відносини відносяться до предмету правового регулювання цивільного права, вони також врегульовані рядом норм адміністративного права. Зокрема це стосується питань державного регулювання нотаріальної діяльності в частині вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, ведення Спадкового реєстру, організації роботи комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій тощо. Деякими функціями у сфері державного регулювання спадкових правовідносин наділене Міністерство юстиції України. Дослідження ролі адміністративного права у правовому регулюванні приватноправових, і зокрема спадкових відносин, є актуальним та перспективним.

Ключові слова: приватноправові відносини, спадкові відносини, адміністративне право, нотаріальна діяльність.

S.Yu. Iefanov The Role of Administrative Law in the Legal Regulation of Inheritance Relations

Despite the fact that inheritance relations are subject to legal regulation of civil law, they are also regulated by a number of norms of administrative law. Considering the fact that inheritance legal relations are to some extent complex in nature and combine both property and organizational elements, one of the branches of law whose norms regulate said legal relations is administrative law. This is explained by the breadth of such a form of state activity as state regulation. Social relations that arise in the process of state regulation are the subject of regulation of the norms of administrative law, which find their consolidation in administrative legislation. The study of the role of administrative law in the legal regulation of inheritance relations needs further development, given that these relations have separate elements of an organizational and administrative nature.

In the system of administrative law, norms are distinguished that contain general rules governing the processes of management and regulation, and norms whose effect is limited to narrower frameworks, in particular, state regulation in the private law sphere. Administrative law contains norms common to the entire

sphere of state regulation, as well as norms that apply only to the sphere of state regulation of private law relations.

The analysis of Ukrainian legislation shows that despite the fact that inheritance relations are subject to legal regulation of civil law, they are also regulated by a number of norms of administrative law. In particular, this concerns the issues of state regulation of notarial activity in terms of performing notarial acts regarding registration of inheritance rights, maintaining the Inheritance Register, organizing the work of the commission on passing the inheritance law exam by officials of local self-government bodies, authorized to perform notarial acts, etc. The Ministry of Justice of Ukraine is entrusted with some functions in the sphere of state regulation of inheritance legal relations. The study of the role of administrative law in the legal regulation of private law, and in particular inheritance relations, is relevant and promising.

Keywords: private law relations, inheritance relations, administrative law, notarial activity.

Постановка проблеми. Не заважаючи на те, що спадкові відносини відносяться до предмету правового регулювання цивільного права, вони врегульовані рядом норм адміністративного права. Зокрема це стосується питань державного регулювання нотаріальної діяльності в частині вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, ведення Спадкового реєстру, організації роботи комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій тощо.

Метою статті є дослідження ролі адміністративного права у правовому регулюванні спадкових відносин.

Стан дослідження. Правове регулювання спадкових правовідносин є предметом наукових досліджень таких авторів, як Ю. О. Заїка, О. Є. Кухарев, М. О. Михайлів, І. В. Спасибо-Фатєєва, Г. В. Анікіна, Шишка Р. та ряду інших [1-7]. Однак дослідження ролі адміністративного права у правовому регулюванні спадкових відносин потребує свого подальшого розвитку з огляду на те, що зазначені відносини мають окремі елементи організаційно-адміністративного характеру.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи те, що спадкові правовідносини певною мірою мають комплексний характер і поєднують у собі як майнові, так і організаційні елементи, однією із галузей права, норми якої регулюють зазначені правовідносини є адміністративне право. Це пояснюється широтою такої форми державної діяльності як державне регулювання. Суспільні відносини, що виникають у процесі державного регулювання, є предметом регулювання норм адміністративного

права, які знаходять своє закріплення в адміністративному законодавстві.

Слід зазначити, що однією із самих об'ємних і складних для правового регулювання в рамках адміністративного права є економічна сфера. В системі адміністративного права виділяються норми, які містять загальні правила, що регулюють процеси управління та регулювання, та норми, дія яких обмежується більш вузькими рамками, зокрема державним управлінням та регулюванням у приватноправовій сфері. Отже адміністративне право містить норми загальні для всього державного управління та регулювання, а також норми, що розповсюджуються лише на сферу державного регулювання приватноправових відносин.

Так, до групи нормативно-правових актів, що містять загальні норми адміністративного права, необхідно віднести акти, що закріплюють принципи державного управління та регулювання, правове положення суб'єктів адміністративно-правових відносин, форми і методи управлінської та регуляторної діяльності, тощо. До групи нормативно-правових актів, що містять спеціальні норми у сфері державного регулювання приватноправових, зокрема спадкових, правовідносин слід віднести Закон України «Про нотаріат» та інші нормативно-правові акти, на висвітленні змісту яких ми зупинимося в даній статті.

В залежності від призначення норм адміністративного права їх можна поділити на норми, що визначають правовий статус та порядок діяльності суб'єктів державного регулювання приватноправових відносин, норми, що встановлюють вимоги до порядку реалізації таких правовідносин та норми, що встановлюють адміністративну відповідальність

за порушення вимог законодавства. Адміністративне право є важливим засобом правового регулювання приватноправових відносин.

Відповідно до ст. 1216 Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). У ст. 1217 цього кодексу зазначається, що спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншою, уповноваженою на вчинення нотаріальних дій, особою. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування по чергово. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Цивільний кодекс України містить також ряд інших норм, що визначають порядок участі нотаріуса та держави у спадкових відносинах [8].

Важливу роль у правовому регулюванні спадкових відносин відіграє законодавство про нотаріат, яке містить ряд норм адміністративно-правового характеру.

Порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні встановлює Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року № 3425-ХІІ. Спадкові відносини є предметом правового регулювання таких статей цього закону: стаття 8. Нотаріальна таємниця; стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси; стаття 37. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування; стаття 38. Нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України; стаття 48. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв; стаття 53. Видача дублікату нотаріально посвідченого документа; стаття 56. Посвідчення заповітів; стаття 57. Порядок зміни і скасування заповітів. Норми глави 6 закону врегульовують питання вжиття заходів до охорони спадкового майна (стаття 60. Охорона спадкового майна; стаття 61. Опис спадкового майна і передача його на зберігання; стаття 62. Винагорода за зберігання спадкового майна;

стаття 63. Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини; стаття 64. Видача грошових сум із спадкового майна; стаття 65. Припинення охорони спадкового майна). Глава 7 закону об'єднує норми щодо видачі свідоцтв про право на спадщину (стаття 66. Свідоцтво про право на спадщину та строки його видачі; стаття 67. Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину; стаття 68. Видача свідоцтва про право на спадщину за законом; стаття 69. Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом; стаття 71. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього подружжя) у разі смерті одного з подружжя (колишнього з подружжя)). Окремі статті закону врегульовують питання накладання та зняття окремих заборон (статті 73 та 74). Застосування права іноземних держав при охороні спадкового майна та при видачі свідоцтва про право на спадщину регламентується статтею 99 закону [9].

Загальні засади державного регулювання нотаріальної діяльності визначаються у статті 2¹ Закону України «Про нотаріат». Так, державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; здійсненні контролю за організацією нотаріату, проведенням перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють контроль за організацією нотаріату, проводять перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визначенні ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами; встановленні переліку додаткових послуг правового і технічного характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, та встановленні розмірів плати за їх надання державними нотаріусами; встановленні правил професійної етики нотаріусів. Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та

виконання правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством юстиції України та його територіальними органами [9].

Міністерство юстиції України наділене рядом функцій державного регулювання у сфері спадкових відносин. Так, відповідно до Положення про Міністерство юстиції України це міністерство здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, і зокрема, серед іншого, видає уповноваженим на вчинення нотаріальних дій особам свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав; забезпечує ведення Спадкового реєстру; забезпечує організацію роботи комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій [10].

Порядок ведення й користування Спадковим реєстром, внесення до нього відомостей про заповіти та спадкові договори, посвідчені в Україні, а за бажанням заповідача - посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) і зареєстровані в іноземних державах згідно з Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів, про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину, а також надання інформації з нього встановлюється Положенням про Спадковий реєстр [11].

Реєстраторами Спадкового реєстру є державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, що мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту щодо посвідчених заповітів, спадкових договорів, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведених спадкових справ, а також змін до них, та виданих свідоцтв про право на спадщину; Державне підприємство «Національні інформаційні системи» та його регіональні філії (щодо заповітів, посвідчених посадовими особами органів місцевого самоврядування; заповітів, спадкових договорів, посвідчених консульськими установами України, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів, заведених такими установами спадкових справ та виданих ними свідоцтв про право на спадщину; заповітів,

посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання) і зареєстрованих в іноземних державах згідно з Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів, запити про реєстрацію яких в Україні на прохання заповідача подані Мін'юсту, а також змін до них, скасування заповітів та розірвання спадкових договорів); посадові особи органу місцевого самоврядування, що мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту щодо заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину. За письмовою заявою приватного нотаріуса - реєстратора доступ до Спадкового реєстру з метою виконання функцій реєстратора може бути наданий помічнику (консультанту) цього нотаріуса. При цьому приватний нотаріус - реєстратор несе відповідальність за помилки, допущені помічником (консультантом) цього нотаріуса у процесі користування Спадковим реєстром [11].

Реєстратори вносять відомості до Спадкового реєстру, перевіряють за даними Спадкового реєстру інформацію про наявність або відсутність посвідчених заповітів, спадкових договорів, заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину і видають (виготовляють) відповідні витяги та інформаційні довідки [11].

Механізм проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій визначається Порядком проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій [12].

Висновки. Аналіз законодавства України свідчить про те, що не заважаючи на те, що спадкові відносини відносяться до предмету правового регулювання цивільного права, вони також врегульовані рядом норм адміністративного права. Зокрема це стосується питань державного регулювання нотаріальної діяльності в частині вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, ведення Спадкового реєстру, організації роботи комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого

самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій тощо. Деякими функціями у сфері державного регулювання спадкових правовідносин наділене Міністерство юстиції України. Дослідження ролі адміністративного права у правовому регулюванні

приватноправових, і зокрема спадкових відносин, є актуальним та перспективним.

Список використаних джерел:

1. Актуальні проблеми спадкового права: навч. посібник; за заг. ред. проф. Ю. О. Заїки, ст. наук. спів. О. О. Лов'яка. Київ: КНТ, ЦУЛ, 2014. 336 с.
2. Кухарев О. Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування: практичний посібник. Друге видання. Київ: Алерта, 2020. 362 с.
3. Кухарев О. Є. Спадкове право України: підручник. Київ: Алерта, 2020. 362 с.
4. Михайлів М. О. Правове регулювання відносин спадкування в міжнародному приватному праві: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2022. 520 с.
5. Спадкове право крізь призму судової практики. Монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ЕКУС, 2022. 536 с.
6. Спадкове право: проблеми теорії та практики : монографія / Г.В. Анікіна та ін.; голов. ред. С.Д.Гринько. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. 502 с.
7. Шишка Р. Спадкове право України: навчальний посібник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 228 с.
8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
9. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>.
10. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>.
11. Про затвердження Положення про Спадковий реєстр : наказ Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11#Text>.
12. Про затвердження Порядку проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій: наказ Міністерства юстиції України від 25 червня 2015 року № 1075/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0760-15#Text>.

References:

1. Aktualni problemy spadkovoho prava: navch. posibnyk; za zah. red. prof. Yu. O. Zaiky, st. nauk. spiv. O. O. Lov'iaka. Kyiv: KNT, TsUL, 2014. 336 s.
2. Kukhariev O. Ye. Analiz sudovoi praktyky rozghliadu tsyvilnykh sprav pro spadkuvannia: praktychnyi posibnyk. Druhe vydannia. Kyiv: Alerta, 2020. 362 s.
3. Kukhariev O. Ye. Spadkove pravo Ukrainy: pidruchnyk. Kyiv: Alerta, 2020. 362 s.
4. Mykhailiv M. O. Pravove rehuliuвання vidnosyn spadkuvannia v mizhnarodnomu pryvatnomu pravi: monohrafiia. Lviv: LNU im. Ivana Franka. 2022. 520 s.
5. Spadkove pravo kriz pryzmu sudovoi praktyky. Monohrafiia / za red. I. V. Spasybo-Fatieievoi. Kh.: EKUS, 2022. 536 s.

6. Spadkove pravo: problemy teorii ta praktyky : monohrafiia / H.V. Anikina ta in.; holov. red. C.D.Hryenko. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Khmelnytskoho universytetu upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova, 2023. 502 s.

7. Shyshka R. Spadkove pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 2021. 228 s.

8. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.

9. Pro notariat: Zakon Ukrainy vid 2 veresnia 1993 roku № 3425-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>.

10. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo yustytsii Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 lypnia 2014 r. № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>.

11. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Spadkovyi reiestr : nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 07 lypnia 2011 roku № 1810/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11#Text>.

12. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia ispytu komisiieiu z pytan skladennia ispytu iz spadkovoho prava posadovymy osobamy orhaniv mistsevoho samovriaduvannia, upovnovazhenymy na vchynennia notarialnykh dii: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 25 chervnia 2015 roku № 1075/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0760-15#Text>.